

YA ESTAMOS EN LA TERCERA EDICIÓN DE OECONOMICUS UNH

WE ARE ALREADY IN THE THIRD EDITION OF OECONOMICUS UNH

Mg. Raúl Eleazar Arias Sánchez

raul.arias@unh.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0003-4604-9507>

En esta ocasión nos toca presentar a nuestra querida comunidad universitaria el tercer número de la Revista *Oeconomicus UNH*. Este número inicia con la investigación denominada *Estrategias y técnicas para el desarrollo de la creatividad en investigación* de Segundo Sánchez, quien hace un importante aporte al pensamiento sistémico mediante resultados estadísticos, asimismo, responde algunas interrogantes frecuentes dentro del proceso de la metodología de la investigación.

De igual forma, el artículo *La inversión en infraestructura pública y crecimiento económico en la región Huancavelica, periodo 2000 – 2018* de Darwin Muñoz, muestra como un shock en una desviación estándar en la tasa de crecimiento de la inversión produce un efecto positivo desde el primer año hasta el cuarto año de forma sostenida, sin duda una investigación sumamente relevante por el tema abordado como por la metodología econométrica utilizada.

Por otro lado, *Percepción de la neuro-estructura en investigación científica: el espacio tiempo* de Segundo Sánchez, es una reconocida contribución del mencionado investigador al conocimiento peruano, este trabajo es un interesante análisis y aporte sobre lo que el autor denomina *la cuarta vía*, una propuesta innovadora del conocimiento científico.

Asimismo, el trabajo *¿Por qué el éxito personal no abarca solo el aspecto económico?: un breve comentario* de Rúsbel Ramos, Braulio Melchor y este servidor, realizamos un estudio sobre algunas condiciones frecuentes dentro del escenario profesional vinculados a la categoría *éxito*. Es claro que, las líneas que se leerán pretender ser el punto de partida para más análisis y debate sobre el tema.

Finalmente, esta tercera edición posee aportes importantes de destacados profesionales. Estamos seguros que nuestros saldrán satisfechos con la lectura de este ejemplar.

El Editor.